

KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BITIRUVCHI YOSHLARNI MUSTAQIL HAYOTDA IJTIMOYIY MOSLASHUVINI AMALGA OSHIRISHDA PEDAGOGIK HAMKORLIK

Xoliqov Azamat Qahramonovich

Qarshi shahridagi Axborot texnologiyalari va menejment universiteti dotsenti, pedagogika
fanlari bo'yicha falsafa doktori

azamatxolikov8282@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115920>

Annotatsiya. Ushbu maqola ko'rishida nuqsoni bo'lgan bitiruvchi yoshlarni mustaqil hayotda ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishda o'qituvchilarning pedagogik faoliyatining dolzarbligi to'g'risida so'z yuritiladi. Bitiruvchi yoshlarning hayotda ijtimoiy moslashuv jarayonlarini tashkil etishning pedagogik vazifalari batafsil keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ko'rishida nuqsoni bo'lgan bitiruvchi yoshlar, kasb-hunar, internat-maktab, pedagog, o'z-o'ziga xizmat qilish, ijtimoiy moslashuv, jamiyat, kompetent, mustaqil hayot.

Abstract. This article discusses the relevance of pedagogical activities of teachers in the implementation of social adaptation of young graduates with visual impairments in independent life. The pedagogical tasks of the organization of social adaptation processes in the lives of graduates are described in detail.

Keywords: graduates with visual impairments, profession, boarding school, educator, self-service, social adaptation, society, competent, independent life.

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bitiruvchi yoshlarning hayotda ijtimoiy moslashuv masalasi o'ta dolzarb bo'lib har bir bitiruvchi yoshning jamiyatda o'z o'rnini egallashi, biror bir kasb-hunarga ega bo'lishi aktual vazifa hisoblanadi. Buning uchun internat-maktab pedagoglarning o'z faoliyatiga kasbiy tayyorligi, kasbiy kompetentlik darajasi yuqori bo'lmog'i shart.

“Maktab-internat tarbiyalanuvchisini o'qitish - bu unga moslashuvchanlikni, o'zi va hayot muhitidagi o'rni haqida kerakli g'oyalarni, shaxsiy o'sish manfaatlarida o'zini anglash qobiliyatini shakllantirishga imkon beradigan ma'lum tizim. Bunday tayyorgarlik nafaqat ma'lum bilimlarni uzatish va o'z-o'ziga xizmat qilish va o'zini o'zi amalga oshirish ko'nikmalarini shakllantirishni, kasbni egallashda va kasbga moslashishda o'zini maqsadli amalga oshirishga tayyorlikni ham o'z ichiga oladi.

Bitiruvchining mustaqil hayotga tayyor bo'lishining muhim omili, uning muvaffaqiyat pozitsiyasini shakllantirishdir. Bu unga o'zini ishonchli his qilish va o'qishni tugatgandan so'ng o'zini o'zi anglashda ijobiy natijaga erishish imkonini beradi. Bitiruvchining moslashuvchan shaxsiyat modeli uning o'zini anglashga tayyorligi, o'zini o'zi qadrlashi va muvaffaqiyat pozitsiyasini o'z ichiga oladi” [1].

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bitiruvchi yoshlarning hayotda ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishda pedagoglar quyidagi vazifalarni bajarishlari zarur:

1. Bitiruvchi yoshlarning hayotda ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishning aniq o'quv dasturlarini ishlab chiqish;
2. Turli xil murakkab nuqsondagi bitiruvchi yoshlardagi muammolarni pedagogik faoliyat orqali aniqlash;
3. Ko'zi ojiz bitiruvchi yoshlarning kasb-hunar o'rganishga bo'lgan layoqatini tahlil etish;

4. Bitiruvchi yoshlarning hayotda ijtimoiy moslashuvda to‘siq bo‘layotgan omillarni aniqlash hamda bartaraf etish yo‘llarini izlash;

5. Ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bitiruvchi yoshlarning ertangi kunga nisbatan o‘z-o‘ziga ishonch, o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish hamda shaxslararo ijtimoiy muloqotga kirishish ko‘nikmalarini o‘rgatish.

“Ijtimoiy va pedagogik ishning har bir yo‘nalishi ma‘lum muammolarni hal qiladigan sinflar to‘plamini o‘z ichiga oladi, ularning umumiyligi bitiruvchini asta-sekin mustaqil hayotga tayyorlashga imkon beradi. Dasturni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun darslarni to‘g‘ridan - to‘g‘ri olib boruvchi o‘qituvchilar, shuningdek, ota-onalarning maxsus tayyorgarligi, ularni uy sharoitining imkoniyatlaridan foydalanib, bolani mustaqil hayotga tayyorlash ishtirokchilariga aylantirish talab etiladi.

Maktab-internat tarbiyalanuvchilarini mustaqil hayotga tayyorlash dasturini amalga oshirish samaradorligi ko‘p jihatdan ijtimoiy -pedagogik sharoitlarning murakkabligiga bog‘liq. Bu shart-sharoitlarni maktab-internat xodimlari va ota-onalar yaratadi va saqlaydi” [1].

Internat-maktab pedagoglari ijtimoiy jihatdan, hayotda ijtimoiy moslashishdan qiynalayotgan ko‘zi ojiz bitiruvchi yoshlarning ota-onalari bilan bevosita aloqani o‘rnatish lozim. Negaki, kelgusida mustaqil hayotga qadam qo‘yganda, bu toifadagi yoshlarning muammolarga duch kelishi tabiiy holatdir. Internat-maktablarning bitiruvchi yoshlarini kasb-hunarga yo‘naltirish, turmush malakalarini o‘rgatish borasida aniq samarali vazifalarni qilish kerak. Buning uchun doimiy ravishda davra suhbatlari, uchrashuvlar, tadbirlar, shuningdek, bitiruvchi yoshlarni hayotga ijtimoiy moslashuvini o‘rganuvchi monitoring o‘tkazishni taqozo etadi. Nogironligi bo‘lgan yoshlarning hayotga ijtimoiy moslashuv jarayonlarini tashkil etishda ta‘lim muassasalarining, pedagoglarning hamda ota-onalarning o‘zaro hamkorligini yo‘lga qo‘yish orqali ulardagi ayrim muammolarni yechish yo‘llarini pedagogik faoliyat orqali bartaraf etish mumkin.

“Maktab-internat bitiruvchilarining muvaffaqiyatli moslashishining eng muhim omili, shuningdek, ularning o‘zini o‘zi qadrlashi va hayotdagi mavqei hisoblanadi. Amaliy tajriba shuni ko‘rsatadiki, o‘n ikki yil maktab-internatda bo‘lish natijasida yuqori sinf o‘quvchilari o‘zlariga va jamiyatga salbiy munosabatni shakllantirishlari mumkin, shuningdek, aloqa sohasidagi murakkabliklarni, o‘z-o‘zini shubhalarni, qiyinchiliklarni rivojlantirish imkoniyati mavjud va boshqa ko‘plab salbiy omillar. Bu holat bilan bog‘liq holda shuni aytish mumkinki, har qanday turdagi maktab-internat bitiruvchilarini tayyorlash bo‘yicha ishlar o‘z-o‘zini hurmat qilish va o‘rta maktab o‘quvchilari o‘rtasida muvaffaqiyat pozitsiyasini shakllantirish bo‘yicha ishlar bilan birga olib borilishi kerak.

Bu bosqichda maktab-internat bitiruvchilarini jamiyat hayotiga tayyorlash ishlari asosan turli maktablarda har xil yo‘llar bilan amalga oshiriladi. U yoki bu turdagi muassasalarda reabilitatsiya ishlarining yagona tizimi hali shakllanmagan. Rossiya Federatsiyasida ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarning rivojlanishida to‘plangan juda katta tajribaga qaramay, bu muammo bilan shug‘ullanadigan o‘qituvchilarning aksariyati faqat o‘z tajribasi va eng yaxshi tajribasiga tayanadi. Bundan tashqari, ko‘pincha ilmiy-uslubiy bazaning yo‘qligi va uning zarurligini tushunmaslik tufayli bunday tadbirlar umuman o‘tkazilmaydi.

Yuqorida aytilganlar, maktab-internat bitiruvchilarini mustaqil hayotga tayyorlash sifatini yaxshilash talabi bilan ularning kattalar hayotida moslashishi va mustaqilligini ta‘minlaydigan texnologiyalarning yetarli darajada rivojlanmaganligi o‘rtasidagi ziddiyatni ochib berishga imkon berdi. Bu qarama-qarshilik tadqiqot muammosini aniqladi” [1].

Tadqiqotning bosh muammosi ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bitiruvchi yoshlarning hayotda ijtimoiy moslashuv darajasini ilmiy asosda o‘rganish orqali pedagogik tajribalarni o‘tkazishni talab etadi. O‘rganilayotgan muammoga real qarash orqali muammoning o‘ta muhim ekanligini sezishimiz mumkin.

Bitiruvchi yoshlarning hayotda ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishda pedagoglarning mahoratiga, tajribasiga, o‘rganishiga va muammoga jiddiy qarashiga bog‘liq bo‘ladi. Buning uchun Respublikadagi ayni holat bo‘yicha o‘rganish, ilg‘or tajribalarni tahlil etish va jahondagi ko‘rish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalarining amaliyotda qo‘llanilgan eng yaxshi tajribalarni o‘rganish asosida pedagoglarning kasbiy kompetentlik darajasini oshirish mumkin. Bundan tashqari, pedagoglarning mahoratini oshishiga yordam beruvchi o‘quv seminarlar, uchrashuvlarni tashkil etish orqali muammolarning yechish yo‘llarini topish mumkin.

Yuqoridagi muammolardan kelib chiqqan holda quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqdik.

1. Ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bitiruvchi yoshlarning hayotga ijtimoiy moslashuvini tashkil etishda o‘quv dasturlarini ishlab chiqish;
2. O‘quv dasturiga ko‘ra shu toifadagi bitiruvchi o‘quvchilarning kasb hunarlar o‘rganish bo‘yicha kasblar tasnifini ishlab chiqish;
3. Internat-maktablarda ko‘rishida muammosi bo‘lgan bitiruvchi yoshlarni hayotga ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishda darsdan so‘ng to‘garaklar va o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish;
4. Bitiruvchi yoshlarni mustaqil hayotga yo‘naltirish bo‘yicha ta‘lim muassasalari va jamoatchilik hamkorligini yo‘lga qo‘yish;
5. Bitiruvchi yoshlarning mustaqil hayotga chiqqandan so‘ng ular haqida monitoring yuritish.

Xulosa qilib aytganimizda har bir ta‘lim oluvchining jamiyatda o‘z o‘rini mustahkam egallashi biror bir kasb-hunarni o‘rganishi hamda shaxslararo kommunikativ muloqotga kirisha olishi ta‘lim oldidagi eng katta pirovard vazifa hisoblanadi. Shunday ekan, har birimiz ushbu faoliyatga mas‘uliyat bilan yondoshsak, natijalarga erishamiz.

REFERENCES

1. Обиух Павел Александрович Подготовка выпускников интернаты учреждений к самостоятельной жизни диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.02, 2007. dissercat.com
2. X. Ibraimov, D. Madjidova. [Psixologo-pedagogicheskie faktory detsko-roditelskix otnosheniy v seme](#). – Science and innovation, 2022. T.1, - S. 382-385.
3. Madjidova D.A. Inklyuziv ta‘lim muhitida alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning ta‘lim-tarbiyasi. [Matn] ilmiy-metodik qo‘llanma. – Toshkent. “Bookmany print” nashriyoti. – 56 bet. ISBN 978-9943-9727-3-5. UO‘K 37.015.31 BBK 74. M 14
4. Madjidova D.A., Islamova N.S. Inklyuziv ta‘limda o‘quvchilar nutqini korreksiyalash xususiyatlari / “Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o‘qitishning psixologik-pedagogik jihatlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani, O‘zPFITI, 2023-yil 2-iyun. – B. 38-41. <https://zenodo.org/record/7991668>